

AMIR TEMURNING XIV-XVI ASRLARDA MOVOROUNNAHRDA TA'LIM VA TARBIYA SOXASIDAGI XIZMATLARI.

**Raxmonaliyev Axmadali Alijon o'g'li
FarDU magisrtanti**

Annotatsiya Maqolada hukmdor Sohibqiron Amir Temur davrida ilm-fan, adabiyot, xalq og'zaki ijodi va san'atining jadal rivojlanishiga xizmat qilgan faoliyati haqida so'z boradi. Shuning uchun XIV-XVI asrlarning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyoda yangi uyg'onish davri deb ishonch bilan aytish mumkin. Aytish joizki, bu davrda o'zbek adabiyoti taraqqiyotida ham olg'a siljish sezildi. Atoiy, Sakkokiy, Haydar, Xorazmiy, Durbek, Lutfiylar tomonidan yorqin asarlar yaratilgan. Asarlar tarjimasiga katta e'tibor berildi.

Amir Temurning o'zi olim va ilm ahillarining homiysi sifatida, Samarqandda madrasalar, kutubxonalar, madaniyat saroylari qurdirgan. "Temur tuzuklari" asarini yaratib, adolatli qonunlar yaratdi, o'z tarjimai holini adabiy, chig'atoy tilida yozdi, shuningdek, Amir Temur va temuriylar davrida adabiyot va san'at rivojlanganligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: hukmdor, ta'lim, tarbiya, taraqqiyot, Sharqning tiklanishi,

Ushbu maqolada Amir Temurning o'z davridagi faoliyati davomida ilm-fan, adabiyot, san'atning jadal rivojlanishiga xizmat qilgani haqida so'z boradi. Shuning uchun XIV- XVI asrlarning ikkinchi yarmini Markaziy Osiyoda uyg'onish davri deb atash mumkin. Atoiy, Sakkokiy, Haydar, Xorazm, Durbek Lutfiylar tomonidan buyuk asarlar yaratilgan. Asarlar tarjimasiga katta e'tibor berildi.

Tarixiy manbalarda Amir Temur chuqur bilim soxibi, adolatli, jamiyatda qanday o'rin egallashidan qat'i nazar, barcha odamlarga hurmat-ehtirom ko'rsatgan, bergan va'dalariga vafo qilgan, islom ahkomlariga sodiq, hamma bilan samimiy munosabatda bo'lganligi ta'kidlanadi.

Amir Temur ilm-fan, ma'naviyat ahliga e'tibor, mehribonlik ko'rsatib, ulardan jamiyat madaniy hayotida foydalanishga intilar ekan, tarixchi Ibn Arabshoh yozganidek, «Temur olimlarga mehribon, sayyidu shariflarni o'ziga yaqin tutar edi. Ulamo va fuzaloga to'la izzat-hurmat ko'rsatib, ularga har qanday

holatda ham hurmat ko'rsatardu. Ularning har birini o'z martabasiga qo'yib, izzatu ikromini unga izhor qilardi».

Amir Temur saroyida ko'plab ilm-ma'rifat allomalari Mavlono Abdujabbor Xorazmiy, Mavlono Shamsuddin Munshi, Mavlono Abdullo Lison, Mavlono Badriddin Ahmad, Mavlono Nu'moniddin Xorazmiy, Xoja Afzal, Mavlono Alouddin Koshiy, Jalol Xokiylar Sohibqironning marhamatidan bahramand bo'lib, uning xizmatida bo'ldilar. Amir Temur ilm-fanning riyoziyot, handasa, me'morchilik, falakiyot, adabiyot, tarix, musiqa kabi sohalari ravnaqiga katta e'tibor berib, sohibi hunarlar bilan qilgan suhbatlari haqida fransuz olimi Lyangle shunday yozadi: «Temur olimlarga seriltifot edi. Bilimdonligi bilan bir qatorda sofdilligini ko'rgan kishilarga ishonch bildirardi. U tarixchilar, faylasuflar, shuningdek, ilm-fan, idora va boshqa ishlarda iste'dodli bo'lgan barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtdan tushib, ularning yoniga kelardi. Chunki Temur bu sohalarga g'amxo'rlik qilishga asosiy e'tiborini berardi». U bolaligidan mo'g'ul bosqinchilarini o'z vatanidan quvib chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. U kuchli markazlashgan davlat yaratishga muvaffaq bo'ldi. Ko'p asrlar davomida Amir Temur davlatining barpo etilishi va uning harbiy san'ati Sharq va G'arb mamlakatlari uchun namuna bo'ldi. Uning hukmronligi davrida ilm-fan, madaniyat, ma'rifat, maorif, san'at, musiqa, she'riyat jadal rivojlandi, xalqimizning ko'plab an'analari shakllandi. Madaniyat va din arboblari alohida e'tibor qaratildi.

Bizga tarixdan ma'lumki Mo'g'ul bosqinchilari ma'lum yillar davomida Movarounnahrni talon-taroj qilganlar. XIV-asr boshlarida Movarounnahr xalqi asta-sekin mo'g'ul bosqinchilarining zulmidan qutula boshladi. Mahmud Torobiy boshchiligida Buxoroda mog'ullarga qarshi kurash boshlandi, Samarqand va Xurosonda sarbadorlar qo'zg'olon ko'tardilar. Natijada sarbadorlar ma'lum bir vaqt hokimiyatni o'z qo'llarida ushlab turdilar.

XIV-asr o'rtalarida O'rta Osiyoda kichik-kichik hokimliklar o'rtasida o'zaro nizolar kuchayib, iqtisodiy tanazzulga, siyosiy beqarorlikka olib keldi. Bu kelishmovchiliklar natijasida mamlakat o'ndan ortiq mustaqil amirlik va

bekliklarga bo'linib ketdi. Amirlar va beklar o'rtasida o'zaro urushlar kuchaydi. Ana shunday og'ir davrda Amir Temur xalqning barcha qiyinchiliklarini o'z yelkasiga oldi va uzoq davom etgan o'n yillik kurashdan (1360-1370) so'ng o'lkani mo'g'ullardan ozod qilishga muvaffaq bo'ldi.

Amir Temurning 1370-1380 yillardagi sa'y-harakatlari tufayli mamlakat markazlashgan davlatga birlashdi.

Buyuk Amir Temurning markazlashgan davlati vujudga kelishi bilan Movarounnaxrda ilm-fan, madaniyat va maorif rivojlana boshladi. Shuning uchun asrlarning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyoda Sharq Uyg'onish davrining ikkinchi XIV-XVI bosqichi deb ataladi. Aynan shu davrda iqtisodiyot, madaniyat va maorif jadal rivojlandi.

Amir Temur davrida dunyoning turli davlatlaridan Samarqandga hunarmandlar, olimlar, muhandislar taklif qilingan. Ular ilm-fan, madaniyat, ma'naviyat va boshqa ko'plab sohalar rivojiga hissa qo'shgan. Samarqand va Hirotda madrasalar, rasadxonalar, bog'lar, madaniyat markazlari qurilgan. Bu davrda tibbiyot fanlarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj yanada ortdi, matematika, astronomiya, geografiya, tarix, adabiyot, falsafa, huquqiy tashviqot va tabiatshunoslikka oid qator ajoyib asarlar yaratildi.

Forobiy kabi buyuk allomalar merosini faol o'rganish, Ibn Sino (Avitsenna), Beruniy, Umar Xayyom, Sadiy, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Imom Buxoriy, At-Termiziy, shuningdek, yunon-rum madaniyatini o'rganishga intilish kuchaygan. Amir Temur tashabbusi va rahnamoligida Samarqand shahri qayta qurildi. Shaharda Ko'k Saroy, Bibixonim masjidi, Shoxizinda maqbarasi bunyod etilgan bo'lsa, shahar atrofida Chinor, Shomol, Bexisht, deb nomlangan bog'lar yaratilgan.

Amir Temur davrida o'rnatilgan tinch-osoyishta hayot ilm-fan, adabiyot, xalq og'zaki ijodi va san'atining jadal rivojlanishiga xizmat qildi. Buxorodagi madrasa darvozalarida hamon quyidagi yozuvlar saqlanib qolgan: "Ilmga intilish har bir musulmon erkak va ayolning muqaddas burchidir". Shuning uchun XIV-

XVI asrlarning ikkinchi yarmi Markaziy Osiyoda qayta tiklanish davri deb ishonch bilan aytish mumkin.

Aytish joizki, bu davrda o'zbek adabiyoti taraqqiyotida ham olg'a siljish sezildi. Atoiy, Sakkokiy, Haydar, Xorazmiy, Durbek, Lutfiylar tomonidan yorqin asarlar yaratilgan. Asarlar tarjimasiga katta e'tibor berildi.

Sulton Husayn Boyqaro davrida barcha olim va shoirlar Samarqanddan o'sha davrda ilm-fan, madaniyat va ma'rifat markazi bo'lgan Hirotga ko'chib keldilar. Bu davrda bir qancha ta'lim muassasalari tashkil etildi, maktablar ochildi, qishloq va shaharlarda bolalar 6 yoshdan o'qitila boshlandi. Talabalar maktabni tugatgach, Buxoro, Samarqand, G'ijduvon shaharlaridagi madrasalarda o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu ma'lumotlarga asoslanib, qat'iy aytishimiz mumkinki, XIV-XVI asrlarda Movarounnaxrda ilm-fan, madaniyat, ma'naviy-ma'rifiy, san'at va boshqa sohalar jadal rivojlandi.

Amir Temur nomi Movarounnaxrda va buyuk Turkiston tarixida ilm-fan rivojlanishining ko'zga ko'rinarli bosqichi hisoblanadi. Ma'lumki, u bu xayrli ishlarni nafaqat o'z yurti, balki boshqalar uchun ham qilgan "Temur tuzuklari" asarini yaratib, adolatli qonunlar yaratdi, o'z tarjimai holini adabiy, chig'atoy tilida yozdi, shuningdek, Amir Temur va temuriylar davrida adabiyot va san'at rivojlanganligi ta'kidlanadi.

Sarkarda hamisha: "Olloh ham, xalq ham insonparvarlik va jasoratni ulug'laydi", deb ta'kidlagan. Xulq-atvor, tarbiya va ta'lim kamolotiga erishgan shaxslardan biri bo'lganligini tarix hozirgi kunda isbotlab turibdi. Bunga ishonch hosil qilish uchun uning xulq-atvori, ma'naviyati, madaniyati, ma'rifatiga oid bir qancha asarlarni, Sohibqiron shaxsiga bag'ishlangan asarlarni o'rganishimiz kifoya.

Sohibqiron Amir Temurning ibratli qarashlari, mantiqiy fikr-mulohazalari, nasihatlarini misolida hozirgi kunda izlanuvchulafir tomondan beqiyos o'rganib kelinmoqda.

Temur va Temuriylar davri umuman Sharq xususan O'rta Osiyo ilm fani, madaniyati, ma'naviyati, adabiyot va san'ati rivojida muxim bosqich, yangi

tarixiy davrning tub burilishidir. Bu davrdagi ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi ko'tarilish va yuksalishning manbai, boshlanishi IX-XII asrlarga borib taqaladi. XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrning ikkinchi yarmi va XV asrdagi O'rta Osiyoning madaniy, ma'naviy-ma'rifiy kamoloti IX-XII asr madaniyati va ilm fanining davomi deda mubolag'a bo'lmaydi.

Manbalar va adabiyotlar:

1. Temur Tuzuklari. Xalqaro Amir Temur jamg'armasi. - T.: Sharq, 2005.
2. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур. 2-китоб
3. Usmonov, B. (2023). FARG 'ONA vodiysi TARIX INING RUS IMPIERASIDA VA SOVET DAVRINI TARIXINING XIV ASR TARIXINING O'RGANISHI. Xalqaro amaliy fan va texnika axborotnomasi, 3, 4.
4. Бекмирзаев, Р. (2022). Yangi O'zbekistonda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni mustahkamlashning huquqiy asoslarini yaratilishi. Актуальные проблемы истории Узбекистана, 1(1), 585-593.
5. Musayev, A. (2023). "TARIXI KOSHG'AR ASARIDA FARG'ONA VODIYSINING ASHTARXONIYLAR DAVRI TARIXINING AKS ETISHI. Interpretation and researches, 1(1).
6. Abdunosirova, O. B. (2022). On the sponsorship activities of the temurian prince. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(1), 67 -70.
7. Hakimov, A. A. AMIR TEMURNING HARBIY SAFARLARIGA TAYYORGARLIK JARAYONLARI. O'ZBEKISTON TARIXINING DOLZARB MUAMMOLARI II XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA MATERIALLARI 94-103.